

Устройство памяти

У нас в мозгу, вернее - шире, в нервной системе, нет устройства памяти организованного по образцу наших компьютеров, нет оперативной памяти прямого доступа, нет жёсткого диска (hard drive) или подобных по функциональности устройств. Нет механизма связывания имён со значениями - ни по имени, ни по адресу, ни по ключу (хэшу). Нет запоминающего устройства в мозгу, нет локализованной области нейронной сети, используемой для хранения данных. В нашем дизайне (проекте) ничего такого не предусмотрено.

Тогда где же или как же мы всё запоминаем? Чтобы ответить на этот вопрос, надо бы сперва разобраться - что "всё"? Что мы запоминаем? Данные? Информацию? Факты? Сведения? Знания? Какие структуры хранятся в нашей памяти? Обычно, цепляясь за слова, мы ассоциативно достаём из памяти некие образования, которые после вербализации становятся понятиями (классами), обозначениями объектов (экземпляров).

Это кто? - Заяц (понятие, класс). Какой заяц? - Серый (это уже экземпляр? или наследственное сужение класса?). Но речь сейчас не о том. А о том, где и в каком виде всё это представлено?

А представлено всё то, что обитает в нашей памяти, в виде сложных (очень сложных) геометрических структур, в которые выстраиваются высшие порядки сетевых связей нашей нервной системы. Из известного нам лучшей наглядной метафорой могут быть вторичные, третичные и т.п. уровни организации структуры белков. Именно там, геометрическим (вернее, топологическим) образом размещается всё то, что мы запоминаем и ассоциативно вспоминаем. Так что для изучения механизмов памяти надо не искать место размещения устройства памяти, как в компьютере, а изучать геометрию мозга, поднимаясь по уровням организации.

P.S1. Кратные (кратноразмерные) сетевые структуры vk.com/wall1629381_1938

P.S2. Топология графов vk.com/wall1629381_1933

P.S3. Потенциал мозга vk.com/wall1629381_1858

P.S4. Топологическая теория графов https://ru.wikipedia.org/wiki/Топологическая_теория_графов

Оригинал: Устройство памяти, https://vk.com/wall1629381_2315

doi: 10.5281/zenodo.15733821, <https://doi.org/10.5281/zenodo.15733821>

Автор: Константин Ляхов, <https://vk.com/komstin>, Email: kl@rifco.ru

ORCID: 0009-0006-7286-4803, <https://orcid.org/0009-0006-7286-4803>